

A IMPORTÂNCIA DAS MULHERES DO #ELENÃO COMO UNIFICAÇÃO SOCIAL PELOS DIREITOS HUMANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7293135

Ludimilla Santana Teixeira¹

Bacharela em Comunicação Social (UCSAL). Criadora do Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, grupo que criou o movimento #EleNão.

Contato: ludimilla3105@gmail.com

Liliane Alcântara de Abreu²

Pós-graduanda em Terapia Cognitivo-Comportamental (PUC-PR); bacharelanda em Psicologia (UNIP). Pesquisadora e autora.

Contato: liaabreu01@yahoo.com.br

RESUMO

Este artigo teve o objetivo de abordar a experiência vivida pelo grupo virtual *Mulheres Unidas contra Bolsonaro*, que gerou o movimento #EleNão e produziu o maior marco historiográfico de resistência feminina e feminista à frente de manifestos de âmbito sociopolítico nacional brasileiro e com reflexos internacionais. Ademais, as ofensas e desqualificações ao feminino como forma de ataque misógino, e como ferramenta de desapropriação de legitimidade de ação social, necessitavam ser investigadas inclusive pelo viés da Psicologia e Neurociência. Logo, as autoras tiveram como questão norteadora: por que e como mulheres com diferenças socioculturais e historicidades divergentes uniram-se colaborativamente alertando para o mesmo perigo e gerando o movimento #EleNão? Assim, o objetivo geral se fundamentou em compreender as diferentes demandas que unificaram o processo grupal feminino de ativismo democrático. A hipótese firmou-se no pressuposto de que quanto maior o alcance de desenvolvimento e fortalecimento psíquico de um indivíduo sobre de si e o mundo, maior será sua potencialização cortical, sensorial e perceptiva a respeito de determinados sujeitos e acontecimentos

¹ Bacharela em Comunicação Social (UCSAL), Publicitária, Servidora Pública Federal do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Educadora do Programa de Educação Previdenciária (PEP), ativista de Direitos Humanos e da Anistia Internacional (Salvador, Brasil). Criadora e administradora geral do Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, grupo que criou o movimento #EleNão.

² Pós-graduanda em Terapia Cognitivo-Comportamental (PUC-PR); bacharelanda em Psicologia (UNIP). Pesquisadora especialista em comportamento e consumo com enfoque em Antropologia (SENAI CETIQT); professora especialista em neurociência pedagógica (AVM/UCAM); designer (SENAI CETIQT) especialista em Artes Visuais (UNESA) e arteterapeuta (AVM/UCAM). Ex-professora de nível técnico à pós-graduação da Faculdade SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (2011-2014).

que geram dano à vida. Como metodologia, a pesquisa se amparou nas análises de revisão teórica sobre o surgimento e o comportamento das mulheres do movimento #EleNão a partir dos acontecimentos sociopolíticos no Brasil em 2018. Para tanto, utilizou-se o apoio de autores diversos para se refletir e analisar as conduções, influências e princípios dos fundamentos históricos, epistemológicos e científicos que precipitaram o comportamento de união e percepção dessas mulheres específicas. Como resultado e conclusões, pôde-se entender que as mulheres do movimento #EleNão foram capazes de perceber a catástrofe sociopolítica nacional e em genocídio, antecipadamente, apontando para os pressupostos da neurociência sobre indivíduos com um diferencial desenvolvimento do sistema neuro-cortical. A movimentação feminina e feminista gerada do #EleNão mostrou o poder de união de grupos psicológicos minoritários, gerando força e voz em unificação aos outros indivíduos e círculos diferenciados. Ademais, se usada com sapiência, a *internet* pode ser uma rápida e eficaz ferramenta de lutas, grandes aprendizados e trocas positivas, seja no universo virtual ou naquele materializado nas ruas e mundo real.

Palavras-chave: Direitos Humanos. EleNão. Psicologia. Redes Sociais. Sociedade.

ABSTRACT

This article aimed to address the experience lived by the virtual group Mulheres Unidas contra Bolsonaro, which generated the #EleNão movement and produced the greatest historiographical landmark of female and feminist resistance in front of Brazilian national sociopolitical manifestos with international reflexes. In addition, the offences and disqualifications of women as a form of misogynistic attack and as a tool for dispossessing the legitimacy of social action needed to be investigated even from the perspective of Psychology and Neuroscience. Therefore, the authors had as a guiding question: Why and how women with sociocultural differences and divergent historicities came together, collaboratively, alerting them to the same danger and generating the #EleNão movement? Thus, the general objective was based on understanding the different demands that unified the female group process of democratic activism. The hypothesis was based on the assumption that the greater the scope of development and psychic strengthening of an individual about himself and the world, the greater his cortical, sensorial and perceptive potentiation will be regarding certain subjects and events that generate damage to life. As a methodology, the research was based on a theoretical review that analyzes the emergence and behaviour of women in the #EleNão movement based on sociopolitical events in Brazil in 2018. For this, the support of different authors was used to reflect and analyze the conducts, influences and principles of the historical, epistemological and scientific foundations that precipitated the union behaviour and perception of these specific women. As a result and conclusion, it was possible to understand that the women of the #Ele Não movement were able to perceive the genocide and national sociopolitical catastrophe, in advance, pointing to the assumptions of neuroscience about individuals with a differential development of the neuro-cortical system. The feminine and feminist movement generated by #EleNão showed the power of uniting minority psychological groups, generating strength and voice in unification to other individuals and differentiated circles. Furthermore, if used wisely, the internet can be a quick and effective tool for struggles, great learning and positive exchanges, whether in the virtual universe or in that materialized on the streets and in the real world.

Keywords: Human Rights. EleNão (NotHim). Psychology. Society. Social networks.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo teve como finalidade fazer uma análise sobre as origens e caminhos que desembocaram na criação do grupo virtual *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* (MUCB), e que deu origem ao movimento mundial #EleNão e que se opunha a figura de Jair Messias Bolsonaro como representação maior de ascensão do fascismo em um país já com um histórico colonialista e escravagista como o Brasil. O processo de conscientização feminina e feminista precipitou um forte ativismo, tornando-se o maior marco historiográfico de resistência sociopolítico no cenário nacional brasileiro e com reflexos internacionais. Ademais, as ofensas direcionadas às mulheres que aderiram ao movimento como *loucas* e *parvas* – dentre outros adjetivos em agravante e pejorativos – foram propositalmente intensificadas para desqualificar não somente essas figuras femininas que aderiram à causa, mas também o movimento social. Logo, essa conduta comportamental também merecia ser igualmente analisada pelo viés científico da Neurociência e da Psicologia.

As autoras elaboraram a seguinte questão norteadora para o presente artigo: por que e como mulheres com diferenças socioculturais e historicidades divergentes uniram-se colaborativamente alertando para o mesmo perigo e gerando o movimento #EleNão? Assim, o objetivo geral fundamentou-se em compreender as diferentes demandas que unificaram o processo grupal feminino de ativismo democrático. Como consequência, os objetivos específicos se desenvolveram em entender algumas das teorias sobre a participação política nas redes sociais, educação e os comportamentos psicológicos de unificação de grupo e reconhecimento do *eu*; compreender como as teorias intergrupais discriminatórias podem atuar em um grupo; entender o porquê as mulheres desse movimento específico foram capazes de perceber a catástrofe sociopolítica nacional e em genocídio, antecipadamente ao advento da COVID-19; o que é e como se apresenta o grupo que deu origem ao movimento #EleNão.

Como hipótese, surgiu o pressuposto de que quanto maior o alcance de desenvolvimento e fortalecimento psíquico de um indivíduo com reconhecimento de si e de mundo, ou seja, sua responsabilidade no bem-estar grupal, maior será sua

potencialização cortical de aprendizagem, e sensorial e perceptiva a respeito de determinados sujeitos e acontecimentos, sobretudo aqueles que geram dano à vida.

Como metodologia, a pesquisa se amparou nas análises de revisão teórica sobre o surgimento e o comportamento das mulheres do movimento #EleNão a partir dos acontecimentos sociopolíticos no Brasil em 2018. Para tanto, utilizou-se o apoio de autores diversos para se refletir e analisar as conduções, influências e princípios dos fundamentos históricos, epistemológicos e científicos que precipitaram o comportamento de união e percepção dessas mulheres específicas. Assim, realizou-se a revisão teórica de estudiosos como Martins (2019), Meneses e Sarriera (2005), Miranda Junior (2013), Santos (2013), Steber e Massoni (2017), Santos e Santos (2014), e, Dias, Doula e Cardoso (2017), que trazem essas as relações contemporâneas sobre redes sociais e sociedade, e como isso impactou na participação política nas redes sociais, mas que igualmente dispararam o discurso de ódio muito presente na *internet*. Outros autores de diferentes áreas que analisaram o próprio movimento #EleNão agregam a discussão como Karina Barajas (2020), Jamile Silva (2021), Desirée Pires (2021), Odhara Rodrigues (2019), Maria Schwengber e Naira Pinheiro (2020). Liliane Abreu e Natalia Melo (2022) também agregam mais pontualmente esse fator de análise sobre a questão psíquica e comportamental das mulheres do #EleNão, incluindo o acréscimo de teorização dos estudos dos neurocientistas italianos Giacomo Rizzolatti et. al. (1996; 2006) e Iacoboni et al. (2005) a respeito dos *neurônios-espelho*, além de outros autores. Ademais, a antropóloga e pesquisadora Adriana Dias (2018; apud DEMORI, 2021) igualmente é evocada para o auxílio em alguns entendimentos sobre crescimento de grupos nazifascistas no Brasil e o perigo e ampliação da extrema-direita no Brasil.

O entendimento de paradigmas que perpetuam discriminações igualmente teve alicerces em nomes que desenvolvem essas temáticas como o professor Sílvio Almeida (2019), Angela Davis (2016), Grada Kilomba (2019) e Sueli Carneiro (2011) e outros. Ademais, encontrou-se o apoio nos pressupostos educacionais que Paulo Freire (2016), Lev Vygotsky (2000) e Alexis Leontiev (2004) que se unem com o advento da *internet*. Teixeira e Abreu (2021) e Carlini (2019) agregam-se à percepção de ampliação do social do indivíduo a partir de si mesmo, e trazida por Kurt Lewin (MAILHIOT, 2013), Silvia Lane (1989), Emanuel Vieira e Verônica Ximenes (2008), Aroldo Rodrigues, Eveline Assmar e Bernardo Jablonsky (2009),

Maritza Montero (2010) e Adolfo Pizzinato (2010). Por fim, as considerações finais encerram este artigo.

2. A ORIGEM DO MOVIMENTO #ELENÃO

Aos trinta dias de agosto de 2018, o que parecia uma simples atividade nas redes sociais se tornaria numa incursão coletiva que promoveu ações políticas contra o então candidato Jair Messias Bolsonaro e levou milhares de mulheres às ruas de mais de cento e cinquenta cidades do Brasil e ao redor do planeta em 29 de setembro do mesmo ano. (TEIXEIRA; ABREU, 2021)

O grupo apartidário e composto por mulheres de múltiplas ideologias políticas – algumas até que se afastavam de questões desse cerne – e crenças, denominado *Mulheres Unidas contra Bolsonaro*, recebendo a sigla MUCB, chegou à marca de 4,6 milhões de participantes na rede social *Facebook* em outubro/novembro de 2018, tornando-se um verdadeiro refúgio para as mulheres brasileiras que estavam dispostas a interferir no pleito eleitoral daquele ano que se apresentava temeroso e afetaria diretamente a dignidade e segurança feminina, e da população em geral. Logo, a página virtual nasceu idealizada por Ludimilla Santana Teixeira, uma mulher negra de origem periférica e nordestina, mas reuniu mulheres de todas as partes do planeta com o objetivo de ser resistência contra a candidatura à presidência de Bolsonaro que representaria o pior que existia dentro da sociedade, e não por uma questão política, mas humanitária. (ABREU; MELO, 2022; TEIXEIRA; ABREU, 2021)

A enorme inquietude diante da percepção da maldade na figura de Jair Bolsonaro deu voz e coragem àquelas jovens e senhoras que estavam estarecidas com o crescimento de apoio ao candidato, inclusive de pessoas conhecidas, de uma vida inteira, e que não estavam mais conseguindo reconhecê-las diante de suas posturas comportamentais. Muitas famílias e amizades se romperam ali.

O interessante é que mesmo sendo mulheres de orientação política de direita, centro e esquerda (a maior parte deste último), que tentavam convencer as pessoas da própria família e amigos do porquê “não” naquele então candidato, elas eram taxadas imediatamente de “loucas ‘históricas’” e/ou “comunistas”. Quanto mais se aproximava a data de votação, mesmo explicando e mostrando que aquelas eleições e todo o movimento antiBolsonaro não era por ideologia política, mas por humanidade, essas pessoas não queriam ouvir. Ademais, não era apenas Bolsonaro, pois havia um bloco de pessoas

com muito poder que o apoiavam, então todos eram perigosos em seus propósitos, mas Jair era a simbologia maior. (ABREU; MELO, 2022, p. 61-62)

Foi pensando assim, que surgiu a ideia de criar um ambiente seguro onde as mulheres pudessem debater e trocar ideias, mas não só contra Bolsonaro, mas igualmente contra o avanço e o fortalecimento do machismo, da misoginia, do racismo, da LGBTQIAfobia e outros tipos de preconceitos, e todos se agregando à um notório movimento (nazi)fascista, mas que naquele instante não estava tão ostensivo e nem se conseguia apontar precisamente esse recorte. Havia uma necessidade emergencial naquele lapso temporal, e daquelas mulheres, de se fazerem ouvir em união, pois elas já vinham tentando inutilmente alertar pessoas próximas sobre o perigo que já vislumbravam. (ABREU; MELO, 2022)

O movimento #EleNão emergiu como um movimento entre as redes digitais e nas ruas das diferentes cidades brasileiras. Tomando as referências de Butler (2018), é possível dizer que esse movimento reinventa o gênero feminino ao reivindicar o direito de aparecer, de falar, de manifestar-se sobre a política. Ratifica o reconhecimento e a existência, no caso, das mulheres, enquanto sujeitos políticos com direito de aparecer publicamente.

O #EleNão, escavado pelo direito de falar, demonstra que a luta das mulheres está apenas começando. Estão se deslocando do lugar de subalternas, compreendendo o direito dos “lugares de fala”, de falarem juntas, de fazerem um “eco coletivo”. Apresentar-se nas redes e nas ruas, na luta pelos seus direitos, é um movimento que não tem volta, pois as mulheres se colocam para questionar a própria precarização das condições de existência. É o coletivo que clama: “estamos aqui, existimos, demandamos” (BUTLER, 2018, p. 124). “Bora” falar, “bora” não fraquejar. (SCHWENGBER; PINHEIRO, 2020, p. 15)

Além da criadora, atualmente o grupo também é administrado por outras quatro integrantes, possuindo ainda cerca de cinquenta moderadoras de todas as partes do Brasil e até do Exterior. Conta com aproximadamente 2,3 milhões de membros, ou *membras*, como algumas mulheres se referem umas às outras dentro da plataforma virtual, adotando um neologismo para evidenciar a exclusividade feminina e criticar o machismo na língua portuguesa, tão enraizado no idioma que mal chega a ser percebido. Enfim, foi a partir desse grupo específico que o movimento #EleNão se alastrou gerando outros grupos com o mesmo intuito,

inclusive a forte aderência dos homens, apoio de figuras públicas e artistas, e precipitou a elaboração de uma série de artigos científicos, dissertações de mestrados, teses de doutorados e livros, materiais esses de cunho nacional e internacional. (ABREU; MELO, 2022; TEIXEIRA; ABREU, 2021)

Com o passar do tempo e após a inevitável eleição de Bolsonaro diante da imensa alienação social que o país se encontrava, o grupo original formado por essas mulheres, vem passando por transformações que desembocaram em ações e aprendizados dentro dos Direitos Humanos. Isso ocorreu a partir das autodescobertas pessoais, inclusive com muitas se percebendo como ativistas e/ou feministas, mesmo aos 70 ou 80 anos de idade. Ademais, o fortalecimento precipitado nos reforços educativos dentro da plataforma virtual e das histórias que surgem ali e geram acolhimento, traz o real entendimento de lugar no mundo. Juntas, elas tinham a certeza de que não estavam *loucas* – palavra essa usada em constância por indivíduos externos para gerar descredito e desestabilização – em suas percepções viscerais sobre o perigo de uma conduta de quebra de direitos humanos com agravantes de perdas generalizadas (de vidas, de emprego, de recursos naturais, de instituições, de dignidade de vida, de direitos). Nesse caso, a Neurociência consegue provar que, na verdade, algumas dessas mulheres possuem um sistema neuronal mais evoluído, e isso será melhor apresentado adiante. (ABREU; MELO, 2022; TEIXEIRA; ABREU, 2021)

3. AS REDES SOCIAIS COMO FONTE DE BATALHA

Desde a eleição de Donald Trump nos EUA em 2016, a *internet* demonstrou ser um meio poderoso de autopromoção e impulsionamento de candidaturas políticas. Com conteúdo por vezes questionável beirando a ilicitude, esse novo meio de comunicação de massas, ainda não tão utilizado no Brasil nessa época com esse fim, foi um importante aliado para disseminação de notícias que visavam prejudicar os adversários políticos através da alienação social, e inclusive, potencializando comportamentos negacionistas. (ABREU; MELO, 2022)

Esse novo campo de atuação foi bastante explorado por setores da direita e, sobretudo, da extrema-direita. Inclusive, de acordo com as denúncias apresentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das *fake News*, há o financiamento de empresas privadas e até de capital estrangeiro, mas seguia sendo subutilizado por

setores progressistas e de esquerda. Anteriormente a tudo isso, a resistência exponencial na *internet* era quase nula, o que facilitou ainda mais a penetração de ideias reacionárias e conservadoras dentro de todas as camadas da sociedade através das redes sociais, mesmo que baseadas em falseamento da verdade e discursos anticiência (ABREU; MELO, 2022). Em um artigo que discute em cruzamento o *ciberfeminismo* que tenta reagir ao neoconservadorismo dos cristãos e evangélicos no México e no Brasil, há a seguinte ponderação:

O tecnofeminismo gerado pelo grupo do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro tornou visível uma agenda interseccional que encontra pontos de convergência nas críticas a um sistema político-econômico neoliberal no qual estão localizadas as raízes do neoconservadorismo evangélico e do pós-fascismo presente no Brasil que viola, estigmatiza e discrimina.

As diversidades e a eliminação das desigualdades encarnadas pelas mulheres que faziam parte desse grupo não são possíveis em um sistema desse tipo que, devido às suas expressões ideológicas, como as mencionadas acima, dificulta o avanço da democracia, bem como o fortalecimento dos Estados seculares em que a igualdade na diferença e o direito de decidir sobre o próprio corpo, em suas várias formas, eles são garantidos. (BARAJAS, 2020, p. 55. Tradução nossa) [1]

Em 2018, sendo pioneiro na utilização das redes sociais como ferramenta política de denúncia, o MUCB surgiu formado por esse coletivo de mulheres comprometidas e engajadas com a causa e tudo que envolve o ser feminino, que em sua grande maioria trabalha, tem família com maridos, esposas, companheiros, companheiras, filhos – há uma vida inteira do outro lado da tela do computador. O trabalho no *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* e dentro desse universo virtual à frente da administração do grupo é completamente voluntário, ou seja, não há patrocínio, nem vínculo e nem compromisso com nenhum partido político (ABREU; MELO, 2022; TEIXEIRA; ABREU, 2021). Havia experiências como o *Mídia Ninja* e o *Movimento Brasil Livre* (MBL) atuando diretamente nas redes, mas um agrupamento massivo de mulheres e em tempo real – até com alcance internacional – debatendo direitos humanos, política e estratégias contra um presidencialismo era novidade, e isso pode ser conferido em reportagens trazidas por Becker (2018), Marques (2018) e Rossi, Carneiro e Gragnani (2018), além dos livros, artigos científicos, teses e dissertações já citadas anteriormente.

O principal objetivo na sua criação era promover a anticampanha contra o então candidato a presidente, que representava o verdadeiro retrocesso aos direitos sociais duramente conquistados e falava abertamente em governar com bases em tortura e morte, e tal condução era abertamente visualizada não apenas em vídeos com Bolsonaro, mas reproduzido em grandes jornais como o Carta Capital (2020). Apesar de não lograr êxito em impedir sua eleição, o *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* e o próprio movimento #EleNão tornaram-se algo muito maior, alcançando visibilidade internacional, e o grupo, mais especificamente, tornou-se uma verdadeira rede de solidariedade e apoio entre as mulheres.

Aprendendo juntas, essas mulheres se fortaleceram praticando a verdadeira *sororidade* no sentido mais amplo da palavra. Isso foi bem detalhado por Teixeira e Abreu (2021), mostrando como o multipluralismo, as dores, experiências e expertises enquanto profissionais de vários nichos contribuíram para o crescimento pessoal e grupal dessas pessoas na percepção de si e do mundo.

4. A PERCEPÇÃO DO MAL-ESTAR SOCIAL

Na medida em que as mulheres se aprofundaram no debate político, os objetivos do *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* iam se ampliando, passando a ter por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano, principalmente da mulher – seja ela cisgênera, transgênera ou travesti –, e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial e ambiental. (TEIXEIRA; ABREU, 2021)

Para a consecução de sua finalidade, o grupo começou a atuar na sugestão, promoção, colaboração, coordenação e execução de ações e projetos visando a luta contra o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTQIAfobia, gordofobia, xenofobia e outros preconceitos. Auxiliando vítimas a fazerem denúncias, prestando acolhimento e orientação. Também combater todo o tipo de violência contra as mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, pessoas muito acima do peso padrão e demais indivíduos em similaridade social. Por consequência, lutar junto à sociedade civil e órgãos públicos por políticas públicas de saúde, educação, assistencialismo, segurança, entre outras, para promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza. Além disso, atuar na promoção

de ações para conscientização sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, bem como assistência, orientações sobre as possibilidades do aborto legal, acolhimento, orientação e assistência às vítimas de violência doméstica e/ou sexual.

Isso colaborou profundamente para a quebra de paradigmas carregados de preconceitos e discriminações, incluindo e sobretudo as étnicas que muito assertivamente são trazidos por nomes reconhecidos como o professor Sílvio Almeida (2019), Angela Davis (2016), Grada Kilomba (2019) e Sueli Carneiro (2011) e tantos outros. Preconceitos e discriminações já fazem parte por si mesmos de processos alienatórios, e que podem contribuir em desdobramentos até para o fortalecimento dos negacionismos, e abre portas para o crescimento de indivíduos e sociedades opressoras.

Isso leva novamente à breve discussão sobre a alienação do oprimido como opressor. Assim como muitos autores, Freire entendia que muitos indivíduos introjetam os preceitos do opressor, e é quando perpetuam a autoapresentação e práticas que são embasadas em falsa humanidade, falsa moralidade, falsa generosidade, falso amor, falsa caridade, pois são sujeitos inautênticos e de dupla personalidade. Eles perpetuam as práticas de opressão na tentativa de camuflagem por vergonha de suas origens, comodismo, mera adaptação, efetiva simpatia com as condutas de dominação e/ ou até medo. Exatamente por isso, tais indivíduos irão afirmar que grupos perseguidos e atacados reclamam ou reivindicam por mudanças à toa. Eles irão ignorar e/ou renegar as mortes, as dores e os sofrimentos daqueles que entendem sendo diferentes deles: os “outros” que não têm nada a ver com suas vidas.

Freire nomeava esses indivíduos oprimidos e posteriormente (sub) opressores de “aderentes”, e enquanto se mantiverem nessa postura de pensamentos, comportamentos e ações coligados aos mecanismos alienantes de dominação, tenderão fortemente a não alcançar o processo de descoberta da crítica real, pois não chegaram à autocritica e, portanto, mantêm-se desumanizados, mesmo se estiverem inseridos em grupos ativistas de cunho humanista. Tudo isso reforça também a percepção para muitos indivíduos de uma falsa e utópica felicidade edificada por seus grupos de pertencimento, já que suas verdades são taxativamente aquelas e propagadas por alguma figura que se “venda” com tais preceitos. (ABREU; MELO, 2022, p. 337-338)

As integrantes do grupo descobriram que podiam ser muito mais do que lhes foi dito a vida inteira. Muitas tiveram essa descoberta e crescimento quase que

instantaneamente, como se uma chave de voltagem estivesse sendo acionada. Outras foram descobrindo esse processo gradativamente, enquanto outras ainda apresentam uma enorme dificuldade nessa elaboração pessoal, mas continuam ali em uma tentativa talvez não consciente de desabrochar.

As administradoras do grupo começaram a perceber que havia um potencial de educação ali dentro que se encaixavam com os pressupostos que Paulo Freire (2016) trazia em suas obras como na *Pedagogia da autonomia* e *Pedagogia do oprimido*, e que se encaixava muito bem com Lev Vygotsky (2000) e Alexis Leontiev (2004) sobre se pensar novas formas de ensinar, aprender e evoluir o psiquismo enquanto ser social e individual.

Ainda dentro do rol de sua atuação, as integrantes do *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* intensificaram as pautas de educação para politização, somando-se em discussões internas e externas na luta por uma reforma política que combata a corrupção e o excesso de privilégios em cargos eletivos. Assim como lutar por reforma agrária, demarcação de terras indígenas e defesa dos territórios quilombolas. Não esquecendo da luta por uma maior participação feminina na política, na sociedade, demais espaços de poder e decisões, assim como promover a importância do feminismo e da preservação do Estado Laico. Paralelamente, evocou a luta pela manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários, visando o bem estar social sem priorizar o sistema capitalista, o lucro de grandes empresas e das instituições financeiras. Assim como o engajamento na luta por uma reforma tributária que favoreça os mais pobres, pois assim, entende-se que haverá mais equidade na cobrança de impostos e isenção sobre a cesta básica e produtos de primeira necessidade para famílias de baixa renda. Tudo como foco principal a promoção da ética, da busca por uma paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Essas mulheres precisaram aprender muito rápido a se organizar melhor e a amplificar seus conhecimentos, e justamente pelo enorme ataque misógino que sofreram durante as eleições de 2018 na tentativa de silenciá-las. Esse processo de jugo através da tentativa de humilhação teve um efeito de rebote inverso, pois ao invés de se recolherem, elas se uniram mais e ganharam mais força. Infelizmente a alienação social já era muito grande levando a ascensão de Bolsonaro ao poder, mas as mulheres do #EleNão compreenderam o poder de unidade. (ABREU; MELO, 2922)

Por meio da observação do jogo enunciativo-político que se formou durante as eleições de 2018, foi possível inferir que o movimento #EleNão, apesar de ter sido um ato de grande amplitude, foi abafado pelos ataques da narrativa contrária de grupos ultraconservadores movidos por interferência das refrações ideológicas que recaem sobre o social. O sentido do enunciado #EleNão foi ressignificado diante de narrativas estereotipadas e regidas pela formação do senso comum, afloradas pelo discurso contrário que destacou, claramente, os papéis que os sujeitos da sociedade brasileira ocupam frente à responsabilidade de garantir os direitos e deveres de um corpo social igualitário.

É importante frisar que o discurso movido por distorções, negacionismo histórico e apagamento da memória do vivido é algo que induz à formação de governos totalitários, cujo principal objetivo é transformar o experienciado em um lugar de esquecimento, para, assim, dar continuidade a novas formas de opressão. Através das distorções de significados em que o efeito de sentido, incluindo os silêncios, foram direcionados para concepção de uma nova materialidade discursiva, percebeu-se como os sentidos foram construídos de modo a opor-se ao enunciado inicial, fortalecendo a narrativa de apoio ao discurso conservador e silenciando às reivindicações originais. (SILVA, 2021, p. 27)

Portanto, se um grupo estava usando o universo virtual para disseminar o caos e as fake News, por outro lado, as integrantes do movimento #EleNão estavam fazendo uso do advento da *internet* para reinventar novas formas de ensinar e aprender, e que podem ser muito enriquecedoras, pois alcança a quase todos, mesmo em locais diferenciados e ao mesmo tempo. Teixeira e Abreu (2021) e Carlini (2019) trazem que este é um dos pressupostos principais da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, justamente com o intuito de diminuir as diferenças humanas e sociais.

Essa percepção de ampliação do social a partir de si mesmo é trazida por muitos sociólogos e psicólogos, como Kurt Lewin (MAILHIOT, 2013), Silvia Lane (1989), Emanuel Vieira e Verônica Ximenes (2008), Aroldo Rodrigues, Eveline Assmar e Bernardo Jablonsky (2009), Maritza Montero (2010) e Adolfo Pizzinato (2010). Todos esses autores entendem que o processo de autoconscientização influencia positivamente os membros de um grupo. É esta construção que foi se precipitando dentro do *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* e fortalecendo psicologicamente uma grande parte de suas integrantes e irradiando socialmente para outros grupos e sujeitos fora do mundo virtual.

5. O #ELENÃO COMO GRITO DE GUERRA

De todas as ações políticas articuladas pelo MUCB na anticampanha contra Bolsonaro, a mais potente e eficiente (comprovadamente) foi a utilização de *hashtags* – que são palavras-chaves associadas diretamente a um tópico ou informação nas redes sociais –, principalmente na plataforma virtual *Twitter*, que costuma ter participação massiva dos políticos em atuação no país.

Alves (2017) explana que as *hashtags* surgiram em 2007, através da rede social *Twitter*, possibilitando a condensação de um mesmo tema de forma amplificada e possuindo várias funções. Assim, hoje as pessoas conseguem interagir rapidamente sobre um assunto e até podendo buscar mais informações apenas com a indicação da *hashtag*. Pires (2021) explica que algumas mobilizações como #MeuPrimeiroAssedio, #MeuAmigoSecreto, e pode-se acrescentar aqui o #MeToo, que tiveram esse papel inicial de mobilizar pessoas virtualmente. Contudo, em 2018 isso ganhou mais força e foi às ruas. As integrantes do grupo *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* buscavam por uma *hashtag* que representasse Bolsonaro, mas, que não citasse seu nome para não gerar algoritmos pela *internet*, surgindo assim o “Ele Não”. Por acaso, a escolha estava sendo feita por milhares de membros quando a página foi invadida e derrubada por *hackers*, disparando a fúria das mulheres que passaram a escrever em profusão “#EleNão” em todas as suas redes sociais fora do MUCB. A adesão mundial foi imediata.

O #EleNão correspondia em sua essência a antítese de negação a tudo o que Bolsonaro representa, principalmente os seus discursos de ódio contra as mulheres e demais minorias, exatamente o que não se desejava como plataforma política e social para o Brasil. Também atendia a necessidade de não reproduzir o nome do candidato, uma vez que muitas teorias bastante difundidas acreditavam que os algoritmos da *internet* eram influenciados pela repetição dos nomes. Isso poderia ajudar no engajamento desse político nas redes sociais, o que justamente iria contra os objetivos do grupo (PIRES, 2021). Logo, a criação do #EleNão, que se tornou um verdadeiro símbolo viral difundido por celebridades, políticos e intelectuais em todas as partes do Brasil e do mundo, como Daniela Mercury, Sonia Braga e diversos outros artistas globais como Madonna, Cher, Roger Waters e pensadores como

Angela Davis. (TEIXEIRA; ABREU, 2021; CONGRESSO EM FOCO, 2018; EXTRA GLOBO, 2018; FOLHA UOL, 2018)

Sem autoria definida, uma vez que a criação das *hashtags* serem ações desempenhadas de forma coletiva durante os debates nos comentários das publicações do grupo, a utilização da *hashtag* #EleNão foi uma estratégia de comunicação tão poderosa que segue difundida até hoje, inclusive com amplo reconhecimento internacional. O que começou como um *spam* se tornou o grito de guerra das mulheres brasileiras e marca registrada para reconhecimento daqueles que lutavam contra a candidatura de Bolsonaro e desejavam não apenas outras opções presidenciais para o país, mas a simbologia para se afastar uma representação máxima de fascismo.

Michaelsen e Rosa (2020) vão além. Segundo as autoras, após as eleições de 2018, o simbolismo da grafia #EleNão deixou de ser uma mera *hashtag* e tornou-se uma expressão específica de reivindicação sobre causas diversas, mas sobretudo ligadas aos direitos humanos. As pesquisadoras afirmam:

É por isso que o Ele Não não é uma hashtag qualquer. É um fenômeno que encontrou espaço para se constituir como aglutinador e sintetizador de tudo que causa repulsa. E foi esse mesmo potencial que facilitou ainda mais a autonomia para que os atores gerassem novas apropriações, usos e sentidos. O movimento nos dá uma grande amostra sobre o comportamento dos atores em rede numa verdadeira sociedade em vias de mediação. Com o poder da circulação, de apropriação e de valorização, uma simples indexadora se tornou símbolo de um posicionamento que está além do seu próprio uso. Trata-se de um fenômeno que parte do fazer social, que perdura no imaginário coletivo e que se configura como um movimento característico da atualidade. (MICHAELSEN; ROSA, 2020, p. 15)

Portanto, muito mais do que uma ocasional *hashtag*, essa expressão ganhou notoriedade e relevância mundial, sendo alvo de diversos artigos e pesquisas acadêmicas até a atualidade, que procuram entender o quanto ações de *ciberativismo* podem ser decisivas no jogo político e na luta pelos direitos humanos. Sem falar nas manifestações que foram organizadas dentro do grupo, mas tornaram-se materialmente físicas sob o lema do #EleNão, no dia 29 de setembro de 2018. Nessa data, as mulheres no Brasil e no exterior organizaram ações de ruas em mais de cento e cinquenta cidades do Brasil e ao redor do mundo, que

culminaram na maior manifestação feminista da história mundial. (TEIXEIRA; ABREU, 2021; ABREU; MELO, 2022; PIRES, 2021; MICHAELSEN, 2020)

6. ATAQUE CIBERNÉTICO E VIOLÊNCIA POLÍTICA

Em contraponto à capacidade criativa e organizacional do grupo em torno da pauta do movimento #EleNão e pelos direitos humanos, era de se esperar que a direita e extrema-direita não assistissem pacificamente e inertes o crescimento da atuação das mulheres na *internet*. Menos de um mês após a sua criação, em 15 de setembro de 2018, o MUCB sofreu um ataque cibernético que o tirou do ar. (ABREU; DORNELES; GONÇALVES, 2018; CALEIRO, 2018; CARTA CAPITAL, 2018)

As contas pessoais de *e-mail*, do *WhatsApp* e do *Facebook* de três das administradoras do grupo, incluindo a fundadora Ludimilla Teixeira, foram atacadas por *hackers* mal-intencionados que invadiram o grupo e implantaram o caos, mudando o nome para *Mulheres Com Bolsonaro*, ofendendo e excluindo as participantes que protestavam, passando a divulgar materiais favoráveis ao presidente (PIRES, 2021; TEIXEIRA; ABREU, 2021). Vale destacar que o próprio Bolsonaro divulgou o grupo após a invasão, o que o colocou como suspeito de favorecimento com o crime. A criadora do grupo segue sem recuperar suas antigas redes sociais pessoais até a atualidade. (PIRES, 2021; CATRACA LIVRE, 2018)

Além dessas questões, autores como Martins (2019), Meneses e Sarriera (2005), Miranda Junior (2013), Santos (2013), Steber e Massoni (2017), Santos e Santos (2014), e, Dias, Doula e Cardoso (2017) trazem fortemente as relações contemporâneas sobre redes sociais e sociedade, e como isso impactou na participação política nas redes sociais, mas que igualmente dispararam o discurso de ódio muito presente na *internet*. No caso, esses comportamentos vinculados ao ódio e que dispararam em massa as *fake News*, são referenciados por Martins (2019), Lemos e Coelho (2019) e por inúmeros pesquisadores que estão estudando esse advento social.

Abreu e Melo (2022) completam que isto é algo que recebe um novo *status* por ser digital, mas em termos comparativos historicistas e antropológicos, é um fenômeno que caminha de forma análoga aos mesmos princípios do período do fenômeno da inquisição, e não distante, possui uma ligação direta com o advento de ascensão do fascismo e nazismo, ou seja, de extrema-direita. Pessoas unidas em

turba, instigadas por uma construção proposital oriunda de altas elites e esferas de poder sem filtro de limite, e que infelizmente, possuem correlação ao fundamentalismo religioso que tenta abraçar a política.

7. HISTORICIDADE, NEUROCIÊNCIA A PERCEPÇÃO DAS MULHERES DO #ELENÃO

A percepção de perigo eminente que as mulheres do movimento #EleNão captaram com tanta intensidade possuem bases cientificamente comprovadas, e que também estão intrinsecamente ligadas à uma historicidade em triangulação: a Inquisição, a ascensão do nazifascismo na Segunda Guerra e a figura de Bolsonaro. (ABREU; MELO, 2022)

Naquele momento, apesar de Jair Bolsonaro mostrar-se abertamente misógino, machista, racista, xenófobo e LGBTQIAfóbico, e incluindo declarações abertas de que seu objetivo era de matar o máximo de pessoas que pudesse com “guerra civil” e “matar uns 30 mil” e tendo o simbolismo do “dedo de arminha” para representar fortemente essa retórica, as pessoas continuavam o apoiando. Apesar desses pontos já serem graves por eles mesmos, havia a percepção muito tangível desse grupo de resistência a respeito do imenso sofrimento a todos, inclusive que iriam cruzar de alguma forma as fronteiras do país. Por mais que as mulheres do movimento #EleNão tentassem explicar as ações e o homem em questão, elas recebiam todo tipo de ofensa em retorno como, por exemplo, o chamamento depreciativo de *loucas*, *histéricas* e *burras*. Essas e outras palavras ofensivas foram repetidas para mulheres que eram mães, avós, filhas, netas. Senhoras e jovens casadas, solteiras, viúvas, com idades que iam dos 16 aos mais de 90 anos, de várias profissões, etnias, crenças religiosas, e vertentes políticas de esquerda, direita e centro, e até que nunca se interessaram por política. Bastava apenas ser mulher e contra Bolsonaro para receber uma ou mais dessas rotulações, o que inclui o “comunista”. (ABREU; MELO, 2022)

Os sentimentos e sensações dessas mulheres uniam-se com a assustadora intuição muito visceral de que ele iria de fato ferir e matar muita gente. Contudo elas não conseguiam explicar como isso ocorreria, mas sabiam que ele provocaria um genocídio (e com essas palavras), já chamando-o previamente, em setembro de 2018, de “genocida”. O uso dessa palavra

específica e de outras narrativas análogas como “vai destruir tudo pelo caminho” como um “vírus mortal”, “nível peste negra”, “quase apocalíptico”, redigidas e faladas com essa exata estrutura, ocorria com uma constância estarrecedora. Isso era quase uma unanimidade entre as mulheres que aderiram a causa do movimento #EleNão, principalmente aquelas com mais de 35 anos, mas, quanto mais madura fosse a mulher, mais esses argumentos e percepções se intensificaram. (ABREU; MELO, 2022, p. 64-65)

O comportamento dessas mulheres surgido em conjunto possui uma explicação científica muito bem pautada na Neurociência. Abreu e Melo (2022) trazem os neurocientistas italianos Giacomo Rizzolatti et. al. (1996; 2006) para explicar isso. Os pesquisadores fizeram em 1994 uma das maiores descobertas relativas ao cérebro humano: os *neurônios-espelho*. Localizados principalmente na área cerebral pré-motora do lobo frontal, eles são responsáveis pelas interações pessoais, aprendizado da fala e andar. No espaço temporal até a atualidade, esses e outros cientistas descobriram que muitas pessoas desenvolvem isso em tal potencialidade, que os neurônios-espelho não ficam concentrados apenas em uma área, mas tornam-se um verdadeiro *sistema-espelho* por todo o cérebro. É um processo evolutivo. (ABREU; MELO, 2022)

Seu funcionamento ocorre através das funções audiovisuais, produzindo uma intensa capacidade de leitura muito rápida sobre o outro. Além de ser uma função que gera a empatia em sua maior potencialidade por alguém – e se avançada, produz dor física ao *proprietário* desses neurônios-espelho –, naqueles sujeitos que os desenvolveram em maior amplitude haverá a capacidade de *ler* com muita antecedência e exatidão, e antes de qualquer ser humano dito como *normal*, o comportamento, emoções, sentimentos, sensações, intenções e distorções de conduta de outro sujeito. (ABREU; MELO, 2022)

Isto é endossado por Marco Iacoboni et. al (2005) e se liga diretamente a outros estudos como de Adelaide Lessa (1975), que apontam para o desenvolvimento potencial de habilidades corticais em determinados indivíduos e potencialmente em mulheres, demarcador que antes não podia ser explicado com exatidão e detalhamento, mas hoje sim. Portanto, os estudos feitos a partir da fMRI (Ressonância Magnética Funcional), apontam e comprovam que os neurônios-espelho – além de outras áreas corticais – produzem um sistema de decodificação

de ações e detectam antecipadamente, seja em potencial positivo ou negativo, as intenções do indivíduo observado. (ABREU; MELO, 2022)

Logo, essa habilidade vai possuir níveis de aperfeiçoamento conforme a subjetividade de cada um. Ademais, homens ou mulheres podem desenvolvê-la, mas quem possui a maior probabilidade exponencial são as mulheres, como já citado. Contudo, nem toda mulher vai desenvolver isso. (ABREU; MELO, 2022)

Em paralelo, Doin (2010), afirma que muitos indivíduos apresentam uma disfunção no desenvolvimento desses neurônios-espelho, e por isso, não conseguem ter empatia – que seria a função básica –, ou no potencial, de perceber a intenção verdadeira do outro, de perceber o perigo iminente. Os indivíduos que não alcançam essa possibilidade, são certas crianças com determinados tipos de autismo e alguns casos de transtorno *boderline*. Contudo, há em potencialidade um terceiro caso, que são os sujeitos com estrutura de personalidade perversa e com possível agravante de transtorno de personalidade antissocial (a psicopatia). (ABREU; MELO, 2022)

Pode-se incluir outro dado: os antigos estudos a respeito do comportamento de luta e/ou fuga, e ligados à formação do cérebro primitivo animal, mais precisamente ao hipotálamo. Ele possui cerca de dois centímetros, localizado na base craniana e protegido entre os dois hemisférios cerebrais, mas na altura das órbitas oculares. Sua conexão com outros órgãos do sistema nervoso precipita o surgimento de hormônios diferenciados e ao controle de estados de sono, fome, sede, regulação de temperatura corporal, estímulo reprodutivo e comportamento agressivo e medo, e, portanto, até aos instintos de preservação diante de algo ou alguém compreendido como um predador. (CEZÁRIO, 2008; MOTTA, 2009)

Canteras, Chiavegatto, Valle e Swanson (1997) identificaram que o hipotálamo possui um grupo específico de células chamado *núcleo pré-mamilar dorsal* que possui milhares de neurônios com uma poderosa função de reação defensiva. O mau funcionamento dessas células pré-mamilar dorsal precipita na desorganização reativa do indivíduo desencadeando dois estados comportamentais: a total (ou grande) apatia de não reconhecer o perigo – e, por exemplo, até se associando ao predador –, ou um extrapolado medo que desencadeia estados de transtorno de pânico.

Enfim, durante décadas os estudos sobre o comportamento de luta e fuga diante do medo, e sobre o funcionamento do hipotálamo, eram efetuados apenas em

indivíduos machos (animais ou humanos). Contudo, mais recentemente novos testes passaram a ser aplicados com fêmeas – até em comparação com os machos – e para surpresa dos cientistas a reação foi diferente.

Lee e Harley (2012) analisaram homens e mulheres, e detectaram que o gene SRY (existente somente em indivíduos biologicamente machos) tem efeito de alto estresse no coração e cérebro de homens, e dessa forma, fazendo com que o efeito físico de aumento da pressão arterial precipite respostas mais agressivas ligadas diretamente ao tão falado movimento de luta e fuga. Já nas mulheres (biologicamente fêmeas), o gene SRY é inexistente, e, sendo assim, o sexo feminino regula suas respostas emocionais imediatas diretamente pelo estrogênio e outros hormônios ligados à estrutura feminina que controlam com certa “tolerância” determinadas dores e incômodos de ordem físicas (como as dores do parto, as cólicas menstruais, processo de menopausa, e outras). Elas tornam-se mais contidas e suas reações que venham a ser mais enfáticas, tendem a ser efetivamente diferentes. Isso impacta diretamente no impulso de não agressão imediata e mais violenta como os ocorre nos homens, e, segundo os pesquisadores, isso pode igualmente produzir nos machos uma maior incidência de determinantes relacionados às doenças psíquicas (até com reflexos físicos) como Parkinson, esquizofrenia, autismo e TDAH. Entretanto, os cientistas pontuam que o gene SRY não é o único a produzir tais comportamentos, mas ao menos já explica até as diferenças reativas entre os sexos.

Quanto mais medo um homem sente, mais ele agirá em agressividade ou fuga. Quanto mais medo uma mulher sentir, mais ela buscará a união de outras mulheres para algum tipo de ação.

Logo, por conta da constituição física e hormonal, inclusive ligadas à autopreservação, proteção de descendentes (filhos, netos e até irmãos menores) e/ou outros indivíduos que não podem se defender, fêmeas vão se unir em grupo diante de algo que considerem muito perigoso (mulheres humanas ou outras espécies animais, sobretudo os mamíferos), e assim, tendem – ao contrário dos machos – a se agregar com enfoque protetivo na tentativa de defender a si e àqueles que preza, mesmo que sem sucesso. Ao se transportar esse dado para demarcadores sócio-históricos da humanidade, poder-se-á lembrar de grupos de mulheres alheias às imposições do patriarcado e que agiam em batalha na defesa

de seus corpos, de seus filhos e de outros em suas localidades que não podiam se defender.

Os romanos, por exemplo, temiam profundamente as mulheres celtas, muito mais do que os homens desse mesmo povo (ABREU; MELO, 2022). As mulheres africanas do povo *Ndongo*, lideradas pela rainha Nzinga Mbande, são reconhecidas historicamente como destemidas guerreiras que defenderam a si e aos seus contra o invasor europeu que estuprava e escravizava (BOXER, 1948). Em outro exemplo, pode-se evocar as mulheres japonesas da ilha de Saipan:

(...) quando souberam que os soldados aliados (americanos e australianos) estavam entrando no Japão, acharam que elas e seus filhos seriam violentados. O próprio governo japonês criou o pânico, afirmando de forma mentirosa que toda a população seria violentada. Por consequência, e para manter a honra da família, jogaram todas as crianças de um penhasco e os seguiram na sequência. Ao todo, cerca de mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, jogaram-se de penhascos, preferindo a morte à humilhação (que lhes foi passada como inevitável). (ABREU, 2021, p. 32)

Nesta última exemplificação, ao se verem sem alternativa, essas mulheres preferiram unir-se e cometer o suicídio coletivo, mas também matando antes os mais velhos e seus filhos, na tentativa de livrá-los de uma vida traumática. A questão de luta ou fuga no entendimento feminino ganha outras dimensões.

No caso do movimento #EleNão, isso também não foi diferente, pois as mulheres uniram-se em defesa de seus corpos e dignidade gravemente ameaçadas, mas igualmente reagiram em pela preservação de outras pessoas que elas estimavam e seriam fatidicamente atingidas com os preceitos verbalizados não apenas por Bolsonaro, mas em massa por seus apoiadores.

Abreu e Melo (2022) apontam a partir desses entendimentos expostos aqui de forma muito superficial, mas tangível, que é possível compreender o porquê aquelas mulheres foram tão viscerais em suas ações de alerta, e que meses depois se mostraram mais do que corretas sobre a destruição de várias coisas e do genocídio da população. E neste último item, apesar de saber-se que diante de uma pandemia de COVID-19 haveria vítimas, posteriormente pôde-se comprovar que houve conduta proposital e de precipitação de comportamento genocida no Brasil. Ademais, quando essas mesmas mulheres diziam em 2018 que Bolsonaro era

nazifascista e suas ações seriam embasadas nessas condutas, elas sofreram mais deboche e foram ainda mais ridicularizadas.

A História e as investigações da CPIPANDEMIA (2021) no Senado Federal corroboraram com o que as mulheres do movimento #EleNão tentaram alertar de forma insistente. Concomitantemente, a pesquisadora Adriana Dias (2018; DEMORI, 2021; MEYERFELD, 2021) trouxe em 2021 as cartas que comprovam a relação de Bolsonaro com células e grupos nazifascistas desde pelo menos no ano de 2004. Ademais, ela afirma que em junho/julho do ano de 2021, o país já apresentava quinhentas e trinta células neonazistas identificadas afirmativamente, sendo trezentas e uma na região Sul, cento e noventa e três na região Sudeste, treze no Nordeste e dezoito no Centro Oeste. (ABREU; MELO, 2022)

A partir da reportagem dos jornalistas Araújo e Neto (2021), Abreu e Melo (2022) tiveram acesso aos documentos originais da Polícia Federal do Brasil e conseguidos através da Secretaria do Estado de Segurança Pública (SSP/DF), e com base na Lei de Acesso à Informação. Os dados apontam para um crescimento exponencial de crimes de apologia ao nazismo de novecentos por cento em dez anos, sendo que isso foi intensificado a partir de 2018 em todo território nacional brasileiro, e em 2020 explodiu em mais cem casos no ano. A Ouvidoria informou ainda em mensagem que o sistema da Polícia Federal informou em novembro de 2021 que havia trezentos e quarenta e sete inquéritos policiais instaurados com base no crime de apologia ao nazismo, e referentes ao período de 2003 a 2021.

Durante a profunda varredura histórica, sociocomportamental e psicopatológica de suas pesquisas – e que possui triangulação com as mulheres (do movimento #EleNão), negacionismo e o avanço da extrema-direita nazifascista no Brasil –, Abreu e Melo (2022) miram na importância do controle da mulher dada na ascensão do nazismo:

Observe que essa condução é a cria aprimorada da eliminação de indivíduos específicos que foram apresentados no capítulo anterior sobre a inquisição. Os pobres, os doentes, os idosos, os aleijados ou com qualquer tipo de deficiência física ou mental, os diferentes, os judeus. Aqui, foi mais vantajoso a bruxa não ser destruída com os outros em potencialidade, mas convencê-la de que ela era muito importante para algo muito maior. A figura da mulher acabou sendo usada como ferramenta de alta procriação para a edificação de um exército – como as sabinas na criação de Roma – e de ajuda no controle para o restante do grupo, incluindo o expurgo dos

indesejáveis, mesmo que fossem também outras mulheres.
(ABREU; MELO, 2022, p. 308)

Em outro momento, as pesquisadoras reforçam sobre esse lugar propositalmente criado para silenciar e desqualificar as mulheres:

A misoginia era justificada na loucura e na bruxa pelo estigma da histeria, e foi assim desde Cassandra. Hillman cita que, quando a mulher recebia o rótulo médico de adoecimento por histeria, ela ganhava a fisiologia do defeito em sua condição de mulher e portadora de um útero, saindo das forças satânicas e tornando-se a louca que igualmente precisava ser contida e silenciada. Logo, a misoginia está o tempo todo ali tentando se justificar de alguma forma. O autor evoca a historiadora de Medicina, Dra. Esther Fischer-Homberger (apud HILLMAN, 1984, p. 224), com uma frase de sua tese de doutorado: “Sempre que o diagnóstico é de histeria, a misoginia não está longe”. (ABREU; MELO, 2022, p. 57)

Aliás, a desqualificação do feminino que estivesse ligado ao movimento #EleNão surgia não somente nos insultos e às vezes nas agressões físicas, mas era efetivamente nas palavras que isso tomava força. Muitos trabalhos inclusive foram efetuados para analisar essa modalidade de comportamento misógino. Silva (2019) é uma dessas pesquisadoras que vem falar sobre o apagamento do movimento e do feminino com o impulsionamento do #EleSim, e tentando superar o que vinha ocorrendo com o #EleNão. Por outro lado, corroborando com Rizzolatti et. al. (1996; 2006) e Iacoboni et al. (2005), Rodrigues (2019) disserta sobre o efeito do cérebro justamente com a empatia gerada pelos neurônios-espelho e como a falta disso em muitos indivíduos impactou nos ataques às mulheres do movimento #EleNão. Ela reforça que em indivíduos com ausência ou deficiência nessa rede neuronal, além da pessoa produzir uma série de ataques (muitas vezes verbais) ao outro, igualmente concebe um bloqueio para receber e aceitar novas informações, ou seja, só ouve o que quer, quando quer, e se quiser. Logo, sujeitos não empáticos fazem exatamente isso, e eis o desafio de se ensinar a empatia, pois se um indivíduo possui a dificuldade fisiológica da não produção ou baixa produção de neurônios-espelho, outros tantos não são ensinados e/ou estimulados a desenvolvê-los, mesmo sendo cabível.

Portanto, muitas das mulheres do movimento #EleNão, perceberam antecipadamente as exatas conduções de acontecimentos, e muito antes de se apresentar qualquer prova ou haver uma conduta de destruição de patrimônios ambientais ou instituições, e sua proposital condução genocida com o advento da pandemia de COVID-19. Abreu e Melo (2022) alertam que entender a existência desse imbricamento psicofísico de determinados indivíduos, e unificado com aspectos históricos e sociológicos, explica determinados aspectos de condução da influência patriarcal na construção dos comportamentos sexistas e machistas para conter e silenciar mulheres. A própria depreciação da figura feminina colocada como “louca” ou “histérica”, termos esses inclusive que foram usados contra as manifestantes do #EleNao apontam para os padrões de coerção de sociedades com fundamentalismo e hiper conservadorismo pulsante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão norteadora para o presente artigo – por que e como mulheres com diferenças socioculturais e historicidades divergentes uniram-se colaborativamente alertando para o mesmo perigo e gerando o movimento #EleNão? – pôde ser respondida satisfatoriamente e se sustentando na hipótese preliminar. Efetivamente quanto maior o alcance de desenvolvimento e fortalecimento psíquico de um indivíduo com reconhecimento de si e de mundo, ou seja, sua responsabilidade no bem-estar grupal, maior será sua potencialização cortical de aprendizagem, e sensorial e perceptiva a respeito de determinados sujeitos e acontecimentos, sobretudo aqueles que geram dano à vida.

Assim, o objetivo geral fundamentado na compreensão das diferentes demandas que unificaram esse processo grupal feminino de ativismo democrático tinha efetivamente ligação direta com os teóricos evocados e que dissertaram a respeito da participação política nas redes sociais, educação e os comportamentos psicológicos de unificação de grupo e reconhecimento do *eu*, e como as relações intergrupais discriminatórias podem atuar em grupos diferenciados ou em um específico. Todas as bases que precipitam primordialmente os ataques sexistas e misóginos, racistas e LGBTQIAfóbicos apontam para a construção do patriarcado e fortalecido na atualidade pela extrema-direita no Brasil.

Colocar mulheres no espaço de silenciamento pelo rótulo de *loucas* e *estúpidas* – sobretudo o primeiro – e depreciando a moral, é mais antigo do que se pensa, e aponta não apenas para uma enorme misoginia, mas tem o propósito de retirar do cenário quem está atrapalhando os projetos das elites tirânicas: a mulher. O mesmo ocorre com os homens com percepção humanista que se associam em colaboração ao feminino, tornando-se algum tipo de bode expiatório. Eles são rebaixados, mas as nomenclaturas e ataques vorazes para tentar humilhar e calar é algo projetado historicamente em direção às figuras femininas.

O grupo *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* (MUCB) que deu origem ao movimento #EleNão foi algo extraordinário e contagiante, que precipitou o surgimento de muitos outros grupos com o mesmo intuito e premissa. Juntos em forte união, é que tornaram o movimento uma realidade tão tangível que igualmente fomentou a modificação comportamental de milhares de mulheres que nunca nem sequer se percebiam como feministas ou tiveram coragem para lutar por uma causa social e humanitária tão grande, o que, por consequência, fomentou a edificação de um autoconhecimento muito rápido em várias mulheres.

Hoje, o *Mulheres Unidas contra Bolsonaro* segue o crescimento da utilização da *internet* em todas as camadas da sociedade, possibilita a monitoração de casos de violência contra mulheres que fazem parte desse espaço virtual, presta apoio, busca contatos com órgãos públicos e organizações não governamentais para fazer encaminhamentos dos casos e conseguir ajuda. As atividades sociais e as ativistas prezam pelo fortalecimento dessa rede de apoio e aprendizado de consciência sociopolítica, e reformulação de conceitos de preconceito e discriminação adquiridos da educação familiar e social que adocece a todos. Ademais, o esforço da equipe de administração do grupo em estar sempre em constante atualização profissional e acadêmica corrobora para que ele seja um espaço que precipite efetivamente as bases dos Direitos Humanos.

O grupo vem como auxiliar nas condutas de educação social, permitindo que todos os membros e administração possam trocar experiências que ampliam a elaboração de conceitos de que *eu sou porque somos*, da filosofia africana do *ubuntu*. Desse pensamento maior de que o *meu eu* possa ser muito maior se o outro também estiver bem. Cada indivíduo tem a oportunidade de fazer com que seu pequeno mundo seja melhor, e todos pequenos mundos reunidos fazem um lugar esplendoroso. Nesse interim a movimentação feminina e feminista gerada do

#EleNão mostrou o poder de união de grupos psicológicos minoritários, mas que são majoritários demograficamente. Mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas: os quatro potenciais grupos atacados massivamente que podem ter força e voz, e, portanto, compreendendo o poder da organização, unificação de indivíduos e círculos diferenciados. Ademais, se usada com sapiência, a *internet* pode ser uma rápida e eficaz ferramenta de lutas, grandes aprendizados e trocas positivas, seja no universo virtual ou naquele materializado nas ruas e mundo real.

As mulheres do movimento #EleNão foram capazes de perceber a catástrofe sociopolítica nacional e em genocídio, antecipadamente ao advento da COVID-19 e outras questões, e se levantaram para apontar os perigos ao comando de Jair Bolsonaro, porque muitas delas sabiam reconhecer isso de longe, até porque, elas igualmente sabiam o que é conviver com o medo e a destruição em seus universos pessoais familiares.

O córtex cerebral de muitas dessas mulheres mais intuitivas e assertivas sofreu uma evolução, e seu desenvolvimento – apesar de subjetivo e em níveis para cada uma –, efetivamente existe e é comprovado pela neurociência. O processo de reconhecimento de outras em igualdade dentro do grupo, gerou um maior amadurecimento pessoal e grupal, levando-as a descobrir coisas sobre si e o outro, que as fizeram evoluir mais. Mesmo sendo atacadas visceralmente, elas se sentiram acolhidas em igualdade diante da corrente do #EleNão, e isso as fortaleceu. Ademais, o ataque que elas sofreram em misoginia foi proporcional ao possível medo dos agressores ao detectarem essa força em movimento uno e feminino. Apesar de tudo, agora todas podem ter a certeza e com bases científicas comprovadas, de que quando elas avisaram o porquê #EleNão, estavam completamente corretas.

REFERÊNCIAS

ABREU, Liliene Alcântara de. **Silenciadas**: o universo da violência sexual intrafamiliar. Lisboa: Sagarana, 2022. ISBN: 978-989-53173-6-3.

_____; MELO, Natalia Sayuri. **Complexo de Cassandra**: o adoecimento do saber diante de uma sociedade alienada e negacionista. Lisboa: Sagarana, 2022.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

ALVES, Lucy. **O funcionamento discursivo das hashtags pela/na tv.** 2017. 122 f. Dissertação (mestrado em letras) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29672>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

BARAJAS, Karina Bárcenas. *#EleNãO (Él no): tecnofeminismo interseccional en Brasil frente al ascenso del neoconservadurismo evangélico y el posfascismo.* **Alteridades**, vol.30. no.59; Ciudad de México ene./jun. 2020. Epub 02-Feb-2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2020v30n59/barcenas>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

BOXER, C. R. "Salvador Correia de Sá e Benevides and the Reconquest of Angola in 1648." **The Hispanic American Historical Review**, vol. 28, no. 4, 1948, pp. 483–513. JSTOR. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/2507790>>. Acesso em: 29 ago. 2022.

CANTERAS, N.S.; CHIAVEGATTO, S.; VALLE, L.E. Ribeiro do; SWANSON, L.W. *Severe reduction of rat defensive behavior to a predator by discrete hypothalamic chemical lesions.* **Brain Res Bull.** 1997;44(3):297-305. doi: 10.1016/s0361-9230(97)00141-x. PMID: 9323445. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036192309700141X?via%3Dihub>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

CARLINI, Angélica. **Direitos Humanos.** São Paulo: Editora Sol, 2019.

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. Seminário Internacional sobre Racismo, Xenofobia e Gênero. **Revista LOLA Press**, nº 16, novembro 2001. Durban, África do Sul: Lolapress, 2001.

CEZARIO, A.T., RIBEIRO-BARBOSA, E.R.; BALDO, M.V.C.; CANTERAS, N.S. *Hypothalamic sites responding to predator threats – the role of the dorsal premammillary nucleus in unconditioned and conditioned antipredatory defensive behavior.* **European Journal of Neuroscience.** v. 28, n. 5, p.1.003-15. 2008. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-9568.2008.06392.x>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

CPIPANDEMIA – CPI da Pandemia. Relatório Final do Senado Federal. **Senado Federal.** Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia; Requerimentos nos 1.371 e 1.372, 2021. Disponível em: <https://download.uol.com.br/files/2021/10/3063533630_relatorio_final_cpi_covid.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2021.

DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe.** Tradução de Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

DIAS, Adriana Abreu Magalhães. **Observando o ódio:** entre uma etnografia do neonazismo e a biografia de David Lane. 2018. 1 recurso online (366 f.). Tese

(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP.

DIAS, Diana Leonardo; DOULA, Sheila Maria; CARDOSO, Poliana Oliveira. Participação política nas redes sociais: um estudo com jovens universitários. **Revista Sociais & Humanas** - vol. 30 / Nº 1 – 2017. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/24940>>. Acesso em: 19 jun. 2020.

DOIN, Carlos. Psicossomática e neurociência. In: MELLO-FILHO, Julio de; BURD, Miriam. (ORG). **Psicossomática hoje**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 510-521

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

IACOBONI, Marco. *Understanding others: Imitation, language and empathy*. In: HURLEY, Susan, CHATER, N. (Eds.). **Perspectives on imitation: From neuroscience to Social Science** (Vol. 1: *Mechanisms of imitation and imitation in animals - Social Neuroscience*). Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

_____; MOLNAR-SZAKACS, I.; GALLESE, V.; BUCCINO, G.; MAZZIOTTA, J. C.; RIZZOLATTI, G. (2005). *Grasping the intentions of others with one's own mirror neuron system*. **Plos Biology**. 2005 Mar;3(3):e79. DOI: 10.1371/journal.pbio.0030079. PMID: 15736981; PMCID: PMC1044835.

1. KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jess Oliveira. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

LANE, S.T.M. O Processo Grupal. In: LANE, S.T.M.; CODO, W. (Orgs.) **Psicologia social**: o homem em movimento. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p.78-98.

LEE, Joohyung; HARLEY, Vincent R. *The male fight-flight response: A result of SRY regulation of catecholamines? Insights & Perspectives*. Volume 34, Issue 6. June 2012. Pages 454-457. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/bies.201100159>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

LEONTIEV, Alexis. **O Desenvolvimento do psiquismo**. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004.

LESSA, Adelaide Petters. **Precognição**. São Paulo: Duas Cidades, 1975.

MAILHIOT, G. B. **Dinâmica e Gênese dos Grupos**: atualidade das descobertas de Kurt Lewin. Petrópolis: Vozes, 2013.

MARTINS, Anna Clara Lehmann. Discurso de ódio em redes sociais e reconhecimento do outro: o caso M. **Rev. direito GV**. vol.15. no.1. São Paulo, 2019. Epub May 02, 2019. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/2317-6172201905>>. Acesso em: 19 jun. 2020.

MENESES, María Piedad Rangel; SARRIERA, Jorge Castellá. Redes sociais na investigação psicossocial. **Aletheia**, n. 21. Canoas jun. 2005. Disponível em:

<<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/aletheia/n21/n21a06.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2020.

MIRANDA JUNIOR, Jaime. **Redes sociais e a educação**. Especialização mídias na educação. 2. ed., Florianópolis, IFSC. 2013.

MICHAELSEN, Martina Belotto. **Construção de sentidos a partir da circulação do movimento Ele Não**. 162 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 2020.

_____; ROSA, Ana Paula da. **EleNão**: mais do que uma hashtag, uma expressão. Trabalho apresentado no IJ08 – Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – XVI Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2020/resumos/R15-1050-1.pdf?fbclid=IwAR2xt1cDh--g74IrpjrlH20Gasuws9zM3A9FDiUwBl8sM3eSc4etcf1WyME>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

MONTERO, Maritza. A tensão entre o fortalecimento e as influências alienadoras no trabalho psicossocial comunitário e político. In: LACERDA, JR; GUZZO, R.S.L. **Psicologia & Sociedade**: interfaces no debate sobre a questão social. Campinas: Alínea, 2010. p. 65 - 82.

MOTTA, S.C. *et al.* *Dissecting the brain's fear system reveals the hypothalamus is critical for responding in subordinate conspecific intruders*. **PNAS**. v. 106, n. 12, p. 4.870-875. 24 mar. 2009. Disponível em: <<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0900939106>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

PIRES, Desirée de Oliveira. **Educação e ativismo de mulheres nas redes sociais**: um estudo sobre o Movimento #EleNão. 2021. 200 f. Dissertação (mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande, Programa de Pós-Graduação em Educação, Rio Grande/RS, 2021. Disponível em: <<https://argo.furg.br/?RG001468327>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

PIZZINATO, Adolfo. Psicologia da Libertação. In: SARRIERA, J.C.; SAFORCADA, E.T. **Introdução à Psicologia Comunitária**: bases teóricas e metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2010. p. 113-138.

RIZZOLATTI, G.; FOGASSI, L.; GALLESE, V. (2006). *Mirrors of the Mind*. **Scientific American**, 2006 Nov; 295(5):54-61. PMID: 17076084. DOI: 10.1038/scientificamerican1106-54.

____; FADIGA, L.; GALLESE, V.; FOGASSI, L. *Premotor cortex and the recognition of motor actions*. **Brain Res Cogn Brain Res**. 1996 Mar;3(2):131-41. PMID: 8713554. DOI: 10.1016/0926-6410(95)00038-0

RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKY, Bernardo. **Psicologia Social**. ed. 27. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 97-146; 147-176.

RODRIGUES, Odhara Caroline. **#EleNão**: um estudo do fracasso das manifestações feministas contra a candidatura de Jair Bolsonaro a partir da linguística cognitiva de Lakoff. (39 f.). Especialização, em Mídia, Informação e Cultura. Universidade de São Paulo – USP. Escola de Comunicações e Artes. Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. São Paulo, 2019. Disponível em: <http://celacc.eca.usp.br/sites/default/files/media/tcc/odhara_caroline_rodrigues.pdf> . Acesso em: 27 ago. 2022.

SANTOS, Valmaria Lemos da Costa; SANTOS, José Erimar dos. As redes sociais digitais e sua influência na sociedade e educação contemporâneas. **HOLOS**, Ano 30, Vol. 6. 2014. DOI: 10.15628/holos.2014.1936. Disponível em: <<http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1936>>. Acesso em: 19 jun. 2020.

SCHWENGBER, Maria Simone Vione; PINHEIRO, Naira Leticia Giongo Mende. Movimento #EleNão: reconhecimento e afirmação do ato de fala das mulheres na política. **Educação**, [S. l.], v. 45, n. 1, p. e59/ 1–17, 2020. DOI: 10.5902/1984644436458. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/36458>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SILVA, Jamile Maria de Fátima da. O movimento “#ELENÃO” e seu apagamento discursivo sob a contranarrativa do “#ELESIM”. **Revista do GELNE**, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 17–28, 2021. DOI: 10.21680/1517-7874.2021v23n1ID21275. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/21275>. Acesso em: 27 ago. 2022.

STUEBER, Ketlen; MASSONI, Luis Fernando Herbert; MORIGI, Valdir Jose. Direitos humanos, redes sociais e informação: reflexões sobre o papel do Humaniza Redes. **Alabastro**: revista eletrônica dos discentes da Escola de Sociologia e Política da FESPSP, São Paulo, ano 5, v. 1, n. 9, 2017, p. 90-103. Disponível em:

<<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172673/001060164.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 19 jun. 2020.

TEIXEIRA, Ludimilla Santana; ABREU, Liliane Alcântara de. Os desafios da educação em direitos humanos no século XXI: a contribuição do MUCB no autoconhecimento e desenvolvimento sociopolítico de mulheres através das redes sociais. In: **Anais de Artigos Completos do V CIDHCoimbra 2020** - Volume 3 / César Augusto R. Nunes et. al. (orgs.) [et al.] – Campinas / Jundiaí: Editora Brasília / Edições Brasil / Editora Fibra, 2021. p. 287-300. ISBN: 978-65-89537-03-8 / 978-65-86051-32-2. Disponível em: <https://a3ec55aa-1c0f-448d-a555-bf0db2483a45.filesusr.com/ugd/8f3de9_a7f1803236524ca9ab555127967481aa.pdf> . Acesso em: 10 jan. 2022.

VIEIRA, Emanuel Vieira; XIMENES, Verônica Moraes. Conscientização: em que interessa este conceito à psicologia. **Psicologia e Argumento**, Curitiba, v. 26, n. 52, p. 23-33, 2008. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/324630701_CONSCIENTIZACAO_Em_qu_e_interessa_este_conceito_a_psicologia>. Acesso em: 25 jun. 2020.

VYGOTSKY, Lev S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

REPORTAGENS

ABREU, Mariana; DORNELES, Luana; GONÇALVES, Viviane. “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”: muito além do ataque cibernético. **Diplomatique**. 21 set. 2018. Disponível em: <<https://diplomatique.org.br/mulheres-unidas-contrabolsonaro-muito-alem-do-ataque-cibernetico/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

ARAÚJO, Beatriz; NETO, José BritoVital. Casos de apologia ao nazismo aumentam 900% em dez anos, de acordo a PF. **CNN**. São Paulo, 25 out. 2021, às 15:16. Atualizado 15:24. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/branded-content/nacional/casos-de-apologia-ao-nazismo-aumentam-900-em-dez-anos-de-acordo-a-pf/>>. Acesso em: 26 out. 2021.

BASÍLIO, Patrícia. Grupo "Mulheres com Bolsonaro" reúne mais de 440 mil integrantes em dois dias. **Época**. 13 set. 2018; 19h22. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/09/grupo-mulheres-com-bolsonaro-reune-mais-de-440-mil-integrantes-em-dois-dias.html>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

BECKER, Fernanda. “Mulheres Contra Bolsonaro”, os dilemas de ser ativista no Facebook. **El País**. 21 set. 2018; 22h41. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/politica/1537306482_201081.html/. Acesso em: 04 nov. 2021.

BOLSONARO está na mira de sete investigações no STF e no TSE: conheça os detalhes e o andamento. **Extra Globo**. 06 ago. 2021; 07h29. <<https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-esta-na-mira-de-sete-investigacoes-no-stf-no-tse-conheca-os-detalhes-o-andamento-25143439.html>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

CALEIRO, João Pedro. Grupo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" sofre ataque de hackers. **Exame**. 16 set. 2018; 09h43. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/grupo-mulheres-unidas-contrabolsonaro-sofre-ataque-de-hackers/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

CORREGEDOR eleitoral pede que Bolsonaro se manifeste sobre suspeita de lavagem. **CONJUR**. 16 set. 2021; 17h50. <<https://www.conjur.com.br/2021-set->

16/tse-manda-pf-mpf-investigarem-lavagem-acao-bolsonaro/>. Acesso em: 04 nov. 2021.

CRIADORA do grupo contra Bolsonaro: 'Sou uma sequestrada digital'. **Catraca Livre**. 17 set. 2018. Disponível em: <<https://catracalivre.com.br/cidadania/criadora-do-grupo-contra-bolsonaro-sou-uma-sequestrada-digital/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

CHADE, Jamil. Movimento de mulheres avalia se transforma em Partido com cotas invertidas. **UOL Notícias**. 2019. Disponível em: <<https://jamilchade.blogosfera.uol.com.br/2019/03/08/movimento-feminino-avalia-se-transformar-em-partido-com-cotas-invertidas/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

DE Sônia Braga a Madonna: mulheres repudiam Bolsonaro no Brasil e no Exterior. **Congresso em Foco**. 29 set. 2018; 13h36. Disponível em: <<https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/direitos-humanos/de-sonia-braga-a-madonna-mulheres-repudiam-bolsonaro-no-brasil-e-no-exterior/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

DEMORI, Leandro. Pesquisadora encontra carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas em 2004. **The Intercept Brasil**. 28 jul. 2021, 19h28. Disponível em: <<https://theintercept.com/2021/07/28/carta-bolsonaro-neonazismo/?fbclid=IwAR2kQThb1EeYEFiKlgAXArsTPH85gbUfCk16yymDMfSgGGG7MnJfR9IC4xU>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

FIFDH Genève 8-17 mars 2019. 17e Festival du film et forum international sur les droits humains. **FIFDH**, 2019. Programme. p. 27; 87. Disponível em: https://fifdh.org/fileadmin/user_upload/Documents/Programme/Magazine_FIFDH2019.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.

____. **FIFDH**. 2019. Rapport D'Activité. p. 46. Disponível em: <https://fifdh.org/fileadmin/user_upload/Documents/Archives/Archives_Rapport_dactivite/FIFDHRapport_dactivite_2019-min.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2021.

GOMES, Martina; FERRARO, Silvia. Por que são as mulheres que vão derrubar Bolsonaro? **Esquerda Online**. 02 jul. 2019. Disponível em: <<https://esquerdaonline.com.br/2020/06/13/neste-domingo-participe-acao-mulheres-derrubam-bolsonaro-twitaco-ele-nao-manifesto/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

GRUPO "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro" sofre ataque no Facebook. **Carta Capital**. 16 set. 2018; 09h30. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/Politica/grupo-201cmulheres-unidas-contra-bolsonaro201d-sofre-ataque-no-facebook/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

JANSEN, Roberta; LAGO, Cecília do. Mulheres se unem nas redes contra Bolsonaro. **Estadão**. 13 de set. 2018. Disponível em: <<https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,mulheres-se-unem-nas-redes-contra-bolsonaro,70002500084/>>. Acesso em 04 nov. 2021.

JORNAL francês destaca renovação da esquerda brasileira. **Carta Capital**. 31 dez. 2020. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/politica/jornal-frances-destaca-renovacao-da-esquerda-brasileira/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

MADONNA e Cher se posicionam contra Bolsonaro com hashtag #EleNão. **Folha UOL**. 2018. Disponível em: <<https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2018/09/madonna-e-cher-se-posicionam-contrabolsonaro-com-hashtag-elenao.shtml>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

MADONNA e Cher se posicionam contra Jair Bolsonaro: '#EleNão'. **Extra Globo**. 28 set. 2018. Disponível em: <<https://extra.globo.com/tv-e-lazer/musica/madonna-cher-se-posicionam-contrajair-bolsonaro-elenao-23110154.html>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

MARQUES, Francisco. Milhões de brasileiras "unidas contra Bolsonaro" na internet. **Euronews PT**. 15 set. 2018. Disponível em: <<https://pt.euronews.com/2018/09/14/milhoes-de-brasileiras-unidas-contrabolsonaro-na-internet/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

MEYERFELD, Bruno. *Dans le Brésil de Jair Bolsonaro, des néonazis de plus en plus visibles et décomplexés*. **Le Monde**. Publié le 11 oct. 2021; 00h39. Disponível em: <https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/11/dans-le-bresil-de-jair-bolsonaro-des-neonazis-de-plus-en-plus-visibles-et-decomplexes_6097845_3210.html>. Acesso em: 10 dez. 2021.

MOTA, Erick. Movimento Mulheres Derrubam Bolsonaro é lançado e quer impeachment. **Congresso em Foco**. 10 jun. 2020. Disponível em: <<https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/ao-vivo-movimento-mulheres-derrubam-bolsonaro-e-lancado-e-quer-impeachment/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

MULHERES Unidas contra Bolsonaro. **MUCB**. 2021. Disponível em: <<https://mucb.com.br/>> Acesso em 04 nov. 2021.

NETO, Paulo Roberto. "MULHERES contra Bolsonaro": TSE aprofunda investigação sobre ataque hacker. **Poder360**. 30 set. 2021. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/justica/mulheres-contrabolsonaro-tse-aprofunda-investigacao-sobre-ataque-hacker/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

PERON, Isadora. Barroso diz que deve pautar ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro Mourão. **Valor Globo**. 26 mai. 2019. Disponível em: <<https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/26/barroso-diz-que-deve-pautar-acao-que-pede-a-cassacao-da-chapa-bolsonaro-mourao.ghtml>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

ROSSI, Amanda; CARNEIRO, Julia Dias; GRAGNANI, Juliana. #EleNão: A manifestação histórica liderada por mulheres no Brasil vista por quatro ângulos. **BBC News Brasil** em São Paulo, Rio de Janeiro e Londres. 30 set. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

TRIBUNAL inicia julgamento de ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. **TSE**, Tribunal Superior Eleitoral. 26 out. 2021. Disponível em: <<https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Outubro/tribunal-inicia-julgamento-de-acoes-contra-a-chapa-bolsonaro-mourao/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

WANDELLI, Raquel. Mulheres Unidas Contra Bolsonaro denunciam à ONU violação de direitos humanos. **Jornalistas Livres**. 10 mar. 2019. Disponível em: <<https://jornalistaslivres.org/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-denunciam-violacao-de-direitos-humanos-na-onu/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

NOTA:

[1] El tecnofeminismo generado desde el grupo en Facebook Mujeres Unidas contra Bolsonaro visibilizó una agenda interseccional que encuentra puntos de convergencia en las críticas a un sistema político-económico neoliberal en el que se sitúan las raíces del neoconservadurismo evangélico y el posfascismo presente en Brasil que vulnera, estigmatiza y discrimina.

Las diversidades y la eliminación de las desigualdades que encarnan las mujeres que formaron parte de este grupo no son posibles en un sistema de este tipo que, por sus expresiones ideológicas, como las antes mencionadas, obstaculiza el avance de la democracia, así como el fortalecimiento de Estados laicos en los que la igualdad en la diferencia y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, en sus diversas modalidades, estén garantizados. (BARAJAS, 2020, p. 55)